

Лисенко Л.М., Романескул Р.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА
ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING THE
PROBLEM OF CONSCIOUS PARENTHOOD**

The problem of studying conscious parenthood appears with particular relevance in connection with social changes and approaches to education. Parenthood in a modernized family is determined by the goals of the spouses, their worldview, and values. The formation of parenthood includes aspects of raising a child, socialization of a child in the aspect of transmitting ideas about family roles, parental and marital functions. The concept of parentage includes components of a diverse nature, namely: the fact of the child's genetic origin; legal granting of father and mother status; actual performance of parental duties; perception of oneself as a father or mother and the child's attitude towards adults as parents; recognition by the environment of adults precisely as parents.

Keywords: *conscious parenting, parental attitudes, parental feelings, family, image of parents.*

На основі аналізу сучасних наукових досліджень саме феномен батьківства розглядається як важлива умова розвитку дитини. Батьки впливають на статево-рольову ідентифікацію, інтелектуальний розвиток, емоційно-особистісну сферу дитини, засвоєння моральних норм.

Батьківство є інтегральним психологічним утворенням особистості, що включає сукупність ціннісних орієнтацій батька чи матері, переконань, очікувань, батьківських почуттів, відповідальності, стилю сімейного виховання (Бартків О.С., 2010).

Як зазначає Р. Овчарова, складовими компоненту батьківства є когнітивний, емоційний та поведінковий компонент. Зв'язок компонентів батьківства здійснюється через взаємозумовленість складових когнітивних, емоційних і поведінкових аспектів, які є психологічними формами прояву батьківства. Прояв усвідомлення батьками родинного зв'язку з дітьми, уявлення про себе як батьків, ідеальний образ батьків, знання батьківських функцій розкриває сутність когнітивного компоненту. Сутність емоційного компоненту полягає у суб'єктивних відчуттях людини себе як батька чи матері, батьківських почуттях, ставленні до дитини, ставленні до себе як до батька чи матері, ставленні до чоловіка як до батька спільної дитини. Виховання дітей та навчання, матеріальне забезпечення, вміння, навички та діяльність батьків з догляду за дитиною є складовими поведінкового компоненту (Кучманіч І.С., 2019).

Згідно з поглядами Н. А. Шелест, виокремлюються такі показники ціннісного ставлення до створення сім'ї: емоційно-ціннісний, який характеризується розвитком мотивації щодо створення сім'ї, здатністю до емпатії, прагненнями до дотримання моральних цінностей, взаємодопомоги, взаємоповаги, дружби, любові; когнітивний показник включає оволодіння системою знань про сім'ю, мотиви її створення, усвідомлення цінності та важливості шлюбу; поведінково-діяльнісний показник має прояв у здатності адекватно обирати стилі поведінки у різних життєвих ситуаціях, проявах до готовності та здатності постійно самовдосконалюватися як майбутній сім'янин (Шелест Н.А. 2019).

Дослідження О. В. Безпалько доводять, що батьківська позиція має такі ознаки: адекватність, гнучкість та перспективність. Адекватність – найбільш близька до об'єктивної оцінки психологічних і характерологічних особливостей дитини, побудова виховного впливу на основі такої оцінки; гнучкість – здатність змінювати методи та форми спілкування й впливу на дитину відповідно до її вікових особливостей, конкретних ситуацій; перспективність – спрямованість виховних зусиль на майбутнє згідно з вимогами, які поставить перед дитиною подальше життя (Безпалько О.В., 2017).

Н. Островська, синтезуючи більшість визначень батьківства, виокремлює декілька підходів до розкриття його сутності. Так, перший підхід об'єднує праці, в яких батьківство сприймається як самостійна підсистема в системі сім'ї. Відповідно до другого підходу, батьківство досліджують за ступенем спорідненості (біологічне чи прийомне). Прихильники третього підходу розглядають батьківство, як засіб виховання дитини та створення умов для її гармонійного повноцінного розвитку. Згідно із четвертим підходом, батьківство визначається як сукупність батьківських характеристик (система взаємодій ціннісних орієнтацій, батьківських установок, відчуттів, ставлень, позицій, відповідальності), які повинні бути притаманні батькам для виконання батьківської ролі та формування певного стилю сімейного виховання.

Феномен батьківства поєднує два складники – материнство й батьківство, у яких виявляються біологічні та соціальні зв'язки між подружжям і дітьми, включаючи народження й виховання дітей, залучення їх до культурних та духовно-етичних цінностей суспільства. Поняття батьківства включає компоненти різнопланового характеру, а саме: факт генетичного походження дитини; юридичне надання статусу батька та матері; реальне виконання батьківських обов'язків; сприймання себе як батька чи матері та ставлення дитини до дорослих як до батьків; визнання оточенням дорослих саме як батьків (Годлевська А.І., Домарацька А.Д. 2016).

Зокрема, за тлумаченням І. Братуся, усвідомлене батьківство – це сукупність батьківських якостей, почуттів, знань і навичок, що стосуються

виховання, розвитку дитини з метою забезпечення процесу формування здорової та зрілої особистості (Братусь І., 2012).

О. Бартків стверджує, що усвідомлене батьківство – це взаємодія батьків чи осіб, які їх замінюють, між собою, іншими членами сім'ї, включаючи дітей. Результатом цієї взаємодії є створення найбільш сприятливих умов для повноцінного, гармонійного розвитку дитини на всіх етапах її життя. Усвідомлене батьківство передбачає також прояв батьками прагнення до поповнення своїх знань, розвитку вмień, здібностей та почуттів щодо процесу виховання дитини, гармонізації сімейних стосунків (Бартків О.В., 2010).

Схожі думки висловлює Л. Буніна, яка визначає усвідомлене батьківство як соціально-педагогічне явище, що відображає форму батьківства, включає в себе сукупність батьківських якостей, почуттів, знань, навичок і стосується виховання, навчання, розвитку дитини з метою забезпечення формування здорової й зрілої особистості. Усвідомлене батьківство відображає форму батьківства, яка включає сукупність батьківських рис, почуттів, знань та навичок розвитку дитини з метою забезпечення формування здорової та зрілої особистості (Буніна Л.М., 2005).

О. Б. Насонова зазначає, що батьківські настанови визначають певну спрямованість у взаєминах з дітьми, встановлення характеру виховної діяльності дорослих. Батьківські настанови та очікування включають: репродуктивні настанови подружжя в контексті взаємостосунків; настанови в дитячо-батьківських стосунках; настанови і очікування щодо дітей.

Психолого-педагогічне формування батьківства включає такі аспекти: засоби виховання та соціалізації дитини в аспекті передачі уявлень про сімейні ролі, батьківські та подружні функції. Вплив батьків на формування дитини є постійним, незважаючи чи є вплив усвідомленим чи стихійним. Батьківство в сучасній сім'ї обумовлено цілями подружжя, їх світоглядом, цінностями та іншими факторами.

У кожній сім'ї між дитиною і батьками складаються особливі стосунки. Від характеру сімейного спілкування залежить формування деяких властивостей дитини та її поведінки. Батьки використовують методи і засоби виховання, які допомагають привнести у свідомість дитини певну систему норм і правил, долучають її до моральних цінностей. Стиль сімейного виховання у психології прийнято визначати як своєрідне поєднання батьками соціальних вимог (очікувань) і контролюючих санкцій у своїх ставленнях до дитини.

На вибір стилю родинного виховання впливають: типи темпераментів батьків, їх сумісність; традиції сімей, в яких виховувались самі батьки; рівень освіти батьків.

Базуючись на аналізі поглядів до вивчення проблеми усвідомленого батьківства, у якості висновків можна зазначити, що компоненти

розвиненого батьківства стають компонентами усвідомленого батьківства лише за умов: усвідомлення батьками позитивних та негативних проявів свого батьківства в межах цих компонентів; прояву батьками активного прагнення до поповнення своїх знань, розвитку вмінь на навичок, що сприятимуть нейтралізації негативних і посилення позитивних проявів батьківства в межах цих компонентів.